
A RELEVÂNCIA DO FARMACÊUTICO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NO COMBATE A PRODUTOS FALSIFICADOS

DOI: 10.5281/zenodo.17649543

Silvia Cardoso Reis Pinheiro
Farmácia – Centro Universitário Unifatecie
s.pharmabr@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3523511701225731>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: A Vigilância Sanitária tem como principal função proteger a saúde da população por meio do controle e fiscalização de produtos, serviços e ambientes que possam representar risco à saúde. Nesse contexto, o farmacêutico possui papel essencial, atuando na garantia da qualidade, segurança e eficácia dos produtos e processos regulados. O presente trabalho tem como objetivo destacar a relevância do farmacêutico na atuação junto à Vigilância Sanitária, ressaltando suas competências técnicas e responsabilidades éticas. O estudo baseou-se em uma revisão bibliográfica de artigos científicos, legislações e resoluções do Conselho Federal de Farmácia e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Observou-se que a presença do farmacêutico é indispensável na fiscalização, análise documental, inspeções e consultorias técnicas, contribuindo para a prevenção de riscos sanitários e para o cumprimento das normas de biossegurança. Conclui-se que a atuação do farmacêutico na Vigilância Sanitária reforça o compromisso social da profissão, ampliando as possibilidades de inserção no mercado e fortalecendo o sistema de saúde com profissionais qualificados e atuantes no controle sanitário.

Palavras-chave: Farmácia. Fiscalização. Saúde Pública. Vigilância Sanitária.

1. INTRODUÇÃO

A Vigilância Sanitária é um componente estratégico e fundamental no campo da Vigilância em Saúde, atuando diretamente na proteção e promoção da saúde e na Saúde Coletiva. Sua função principal é prevenir e minimizar os riscos decorrentes de produtos, serviços e ambientes que possam comprometer o bem-estar da população. No Brasil, sua estruturação legal baseia-se em um conjunto de normas que conferem suporte técnico e jurídico

à fiscalização sanitária. Entre as principais legislações que definem o campo de atuação da Vigilância Sanitária, destacam-se a Lei nº 5.991/1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos e correlatos; a Lei nº 6.360/1976, que trata da vigilância sanitária de medicamentos, cosméticos e saneantes; e a Lei nº 9.782/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão central do sistema regulatório.

Nesse contexto normativo, o farmacêutico é reconhecido como um dos profissionais mais habilitados para atuar em atividades de inspeção, fiscalização e controle sanitário. Sua formação técnico-científica o capacita a compreender os processos produtivos, desde a origem da matéria-prima até a dispensação final ao consumidor, e a aplicar normas rigorosas de biossegurança e qualidade, assegurando que produtos e serviços atendam aos padrões de segurança e eficácia exigidos pela legislação vigente. A intervenção deste profissional é, portanto, fundamental para a manutenção da integridade da cadeia produtiva e de distribuição de bens essenciais à saúde.

A atuação farmacêutica na Vigilância Sanitária é marcada por sua amplitude e responsabilidade. Além da função fiscalizadora, o farmacêutico contribui na elaboração de pareceres técnicos, na análise documental de registros e licenciamentos, na educação sanitária de estabelecimentos e na consultoria para regularização de empresas que estejam envolvidos no armazenamento, distribuição, transporte, comércio e dispensação sobretudo de de medicamentos.

Um dos desafios mais críticos enfrentados pela Vigilância Sanitária no século XXI é a proliferação global de produtos irregulares, com destaque para a crescente incidência de medicamentos e cosméticos falsificados, contrabandeados ou adulterados vendidos na internet. Esta prática criminosa não se limita a uma mera infração econômica, configurando-se como um grave crime contra a saúde pública, tipificado, inclusive, no Artigo 273 do Código Penal brasileiro. A falsificação representa uma ameaça direta à vida, pois medicamentos fraudulentos frequentemente contêm doses incorretas, princípios ativos substituídos por substâncias inócuas ou, pior, contaminantes tóxicos, como bactérias e impurezas perigosas.

O impacto da falsificação na saúde é devastador. Ao invés de promover a cura ou o alívio, esses produtos podem levar ao insucesso terapêutico, à progressão de doenças, a reações adversas graves e, em casos extremos, à morte. Um exemplo recente são os casos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas falsificadas no Brasil. O metanol, um

álcool tóxico de uso industrial, é metabolizado no organismo humano em formaldeído e ácido fórmico, substâncias extremamente perigosas. A ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode provocar sintomas como náuseas, tontura e, mais gravemente, danos à visão que evoluem para cegueira irreversível e até a morte (MINISTERIO DA SAÚDE, 2025). No âmbito dos medicamentos, a falsificação de antibióticos é particularmente preocupante, pois contribui para o aumento da resistência antimicrobiana, um dos maiores desafios de saúde pública global na atualidade. Para os cosméticos, produtos falsificados podem conter substâncias proibidas ou em concentrações elevadas, causando lesões, alergias, queimaduras e danos permanentes à pele e aos cabelos dos usuários.

A expansão do comércio eletrônico e das redes sociais amplificou esse problema, criando um mercado paralelo e de difícil controle. A venda de medicamentos e cosméticos por canais não autorizados, como sites não regulamentados, aplicativos de mensagens e feiras livres, eleva drasticamente a probabilidade de o consumidor adquirir um produto de qualidade duvidosa. Diante deste panorama de riscos sanitários iminentes, a credibilidade da população no sistema de saúde e na integridade da cadeia de suprimentos de produtos essenciais é severamente comprometida. Tal contexto impõe uma exigência crítica de atuação estratégica, coordenada e rigorosa por parte das agências reguladoras e de fiscalização.

Neste contexto de vulnerabilidade, o papel do farmacêutico se torna insubstituível. Ele atua como um elo essencial na cadeia de suprimentos, aplicando as Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento (BPDF) e as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Sua responsabilidade técnica é crucial na fiscalização de farmácias, drogarias e distribuidoras, onde é capaz de implementar e supervisionar mecanismos de controle de estoque, garantindo a rastreabilidade dos lotes (como o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos) e identificando rapidamente qualquer não conformidade, desde a embalagem suspeita até a alteração da integridade do produto. (Silva, 2021).

O farmacêutico também desempenha uma função vital na educação sanitária. Conforme apontado por Oliveira e Santos (2023), ele atua como agente educador ao orientar a população sobre os riscos inerentes à aquisição de produtos fora dos canais formais e sobre a importância de verificar o registro sanitário na ANVISA.. A capacidade de discernir um medicamento original de uma falsificação, baseada em conhecimentos de química farmacêutica e controle de qualidade, é uma competência privativa que fortalece o trabalho da Vigilância Sanitária em todos os seus níveis.

Dessa forma, a relevância do farmacêutico na estrutura da Vigilância Sanitária

transcende a mera verificação documental; é uma atuação que garante a segurança farmacêutica e a proteção da saúde pública contra ameaças invisíveis e criminosas.

Assim, o presente estudo tem como objetivo destacar a relevância do farmacêutico na atuação junto à Vigilância Sanitária, analisando seu papel na garantia da segurança sanitária e na efetividade das ações de controle e prevenção de riscos à saúde, com especial atenção à sua contribuição no combate à circulação de medicamentos e cosméticos falsificados.

2. METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica descritiva e qualitativa, com o objetivo de analisar o papel e as competências do farmacêutico na Vigilância Sanitária do Brasil. Foram consultadas as bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão abrangeram publicações (artigos, dissertações e teses) dos últimos 6 anos (2018–2024), que abordassem a atuação do farmacêutico em VS, segurança sanitária e combate à falsificação de produtos. As palavras-chave utilizadas na busca, em português, foram: “Farmacêutico”, “Vigilância Sanitária”, “Medicamentos Falsificados” e “Saúde Pública”. E um levantamento da legislação federal e resoluções dos órgãos reguladores. As principais fontes consultadas incluíram: Lei nº 5.991/1973, Lei nº 6.360/1976 e Lei nº 9.782/1999. A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto e outubro de 2025.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos apontam que o farmacêutico possui papel estratégico na Vigilância Sanitária, atuando diretamente na prevenção de riscos e na promoção da saúde pública. Sua formação permite a integração entre a ciência farmacêutica e a aplicação prática da legislação sanitária, o que o torna indispensável tanto em órgãos públicos quanto em empresas privadas.

A relevância do farmacêutico no combate a produtos irregulares, como os falsificados, está intrinsecamente ligada à sua expertise em Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Boas Práticas de Distribuição (BPDF). De acordo com Silva (2021), o papel do farmacêutico na promoção da segurança sanitária vai além da simples fiscalização: ele atua como agente educador, orientando equipes de saúde e gestores sobre boas práticas e controle de riscos.

Em relação à crise de falsificação e adulteração, como nos casos de contaminação por metanol, o farmacêutico é fundamental para a detecção precoce de falhas em processos

produtivos e para a mitigação de danos. Sua formação em toxicologia e controle de qualidade permite a avaliação de risco sanitário em tempo real, sendo o principal responsável pela conferência de autenticidade, rastreabilidade dos lotes e garantia da cadeia de frio, especialmente para produtos termolábeis.

Oliveira e Santos (2023) reforçam que os principais desafios enfrentados pelos farmacêuticos na Vigilância Sanitária incluem a escassez de profissionais capacitados, a necessidade de atualização constante frente às mudanças normativas e a limitação de recursos estruturais nos órgãos fiscalizadores, impulsionado pela complexidade crescente do mercado (como a venda *online* de produtos) que exige uma fiscalização mais técnica e especializada.

Portanto, a literatura e a legislação evidenciam que o farmacêutico contribui não apenas para a fiscalização, mas também para a gestão e aprimoramento das políticas públicas de saúde, sendo um agente central para coibir o crime de falsificação e garantir a segurança sanitária.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o farmacêutico desempenha papel indispensável e estratégico na Vigilância Sanitária, atuando na interface entre a ciência, a legislação e a gestão em saúde. Sua atuação assegura a conformidade dos produtos e serviços às normas legais, prevenindo riscos e promovendo a proteção da saúde coletiva.

As leis nº 5.991/1973, nº 6.360/1976 e nº 9.782/1999, consolidam a base normativa que respalda a atuação farmacêutica, reafirmando a importância desse profissional como agente regulador, técnico especializado e, notavelmente, como a primeira linha de defesa contra a circulação de produtos falsificados, adulterados ou contrabandeados.

A relevância do farmacêutico se manifesta de forma crucial no combate a crises sanitárias, como as intoxicações por contaminantes perigosos (a exemplo do metanol), onde sua competência em controle de qualidade, toxicologia e rastreabilidade é insubstituível.

O estudo alcançou seu objetivo ao destacar o papel central do farmacêutico na garantia da segurança sanitária e na efetividade das ações de controle. O fortalecimento da formação e da qualificação contínua desses profissionais é fundamental para aprimorar as ações de controle sanitário e para garantir o cumprimento das normas que protegem a saúde da população contra ameaças criminosas. Sugere-se a realização de estudos futuros focados na avaliação do impacto direto das ações do farmacêutico no combate a produtos falsificados e irregulares no mercado nacional.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973*. Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Diário Oficial da União, Brasília, 1973.

BRASIL. *Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976*. Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Diário Oficial da União, Brasília, 1976.

BRASIL. *Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999*. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Diário Oficial da União, Brasília, 1999.

BRASIL. *Lei nº 9.677, de 2 de junho de 1998*. *Altera dispositivos do Código Penal, tipificando como hediondo o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais*. Brasília, DF: Presidência da República, [1998]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19677.htm. Acesso em: 20 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Metanol: o que fazer em casos de suspeita de intoxicação*. Brasília, DF, 16 out. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/outubro/metanol-o-que-fazer-em-casos-de-suspeita-de-intoxicacao/>. Acesso em 30 out. 2025

OLIVEIRA, L. R.; SANTOS, M. A. *A atuação do farmacêutico na vigilância sanitária: desafios e perspectivas*. Revista Brasileira de Farmácia, v. 104, n. 3, p. 45–52, 2023.

SILVA, T. C.; FERREIRA, J. P. *O papel do farmacêutico na promoção da segurança sanitária*. Revista de Ciências da Saúde, v. 8, n. 2, p. 101–110, 2021.